

Revista Científica Di Fatto, ISSN 2966-4527. Edição 3. Ano: 2024.

Submissão em: 20/11/2024

Aprovação em: 30/11/2024

Publicado em: 30/11/2024

Disponível em: <https://revistadifatto.com.br/artigos/mudanca-de-nacionalidade-para-garantia-de-direitos-fundamentais-uma-analise-da-fraude-a-lei/>

Mudança de nacionalidade para garantia de direitos fundamentais: uma análise da fraude à lei

Eliézer Guedes de Oliveira Junior

Mestrando em Estudos Jurídicos pela Must University (Florida - USA). Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (2017). Procurador do Estado de Santa Catarina. Cofundador da Editora GuedesJus. Anteriormente, foi servidor do TCU, atuando na assessoria de Ministro da Corte por 6 anos. Conquistou aprovação em 13 concursos públicos. Autor de livros.

Resumo

O presente artigo analisa a mudança de nacionalidade no âmbito do Direito Internacional Privado, com foco na sua relação com o exercício de direitos fundamentais e no contexto da fraude à lei. A problemática se baseia na globalização crescente, que facilita a circulação de pessoas entre diferentes jurisdições e permite que indivíduos modifiquem seus elementos de conexão, como a nacionalidade, para acessar direitos que, em outros países, lhes seriam negados ou estariam restritos. O objetivo da pesquisa é investigar se essas mudanças configuram um exercício legítimo de proteção de direitos ou se podem ser interpretadas como fraude à lei. A metodologia adotada envolve uma revisão bibliográfica e documental de normas e leis brasileiras. O artigo está estruturado em três partes: o conceito e função dos elementos de conexão no Direito Internacional Privado, a relação entre a mudança de nacionalidade e os direitos fundamentais, e a análise da fraude à lei nesses contextos. Como resultado, o artigo conclui que, enquanto a mudança de nacionalidade pode, em algumas circunstâncias, ser considerada um meio legítimo de garantir a proteção de direitos, também pode ser vista como fraude à lei quando o objetivo é contornar normas desfavoráveis de determinado Estado.

Palavras-Chave: Direito Internacional Privado. Mudança de nacionalidade. Elementos de conexão. Direitos fundamentais. Fraude à lei

Abstract

This article analyzes nationality change within the scope of Private International Law, focusing on its relationship with the exercise of fundamental rights and the context of fraud to the law. The problem is based on the growing globalization, which facilitates the movement of people between different jurisdictions and allows individuals to modify their connecting factors, such as nationality, to access rights that, in other countries, would be denied or restricted. The objective of the research

is to investigate whether these changes constitute a legitimate exercise of rights protection or if they can be interpreted as fraud to the law. The methodology adopted involves a bibliographic and documentary review of Brazilian laws and regulations. The article is structured in three parts: the concept and function of connecting factors in Private International Law, the relationship between nationality change and fundamental rights, and the analysis of fraud to the law in these contexts. As a result, the article concludes that while nationality change can, in some circumstances, be considered a legitimate means of ensuring rights protection, it can also be viewed as fraud to the law when the goal is to circumvent unfavorable regulations of a given state.

Keywords: *Private International Law. Nationality change. Connecting factors. Fundamental rights. Fraud to the law*

1. Introdução

Os elementos de conexão no Direito Internacional Privado são utilizados para determinar a jurisdição e a lei aplicável em conflitos de normas entre diferentes sistemas jurídicos, a exemplo da nacionalidade e do domicílio. Estabelecem vínculos jurídicos entre o indivíduo e um determinado Estado. Permitem identificar qual ordenamento jurídico será competente em casos que envolvem aspectos internacionais. A escolha ou modificação desses elementos pode influenciar diretamente o acesso a direitos e a forma como são exercidos, especialmente em situações onde a nacionalidade define o alcance de proteções fundamentais.

O tema ganha relevância à medida que o fenômeno da globalização facilita a circulação de pessoas e o contato entre diferentes ordenamentos jurídicos. Em um mundo cada vez mais conectado, não é raro que indivíduos busquem modificar sua nacionalidade ou outros elementos de conexão, seja para garantir o exercício de direitos que, em outro país, estariam restritos, ou para se protegerem de violações a esses direitos. A questão que se coloca, no entanto, é se tais mudanças configuram um ato legítimo de busca por proteção internacional ou uma fraude à lei, com o objetivo de burlar normas locais.

O objetivo deste artigo é analisar se a mudança de nacionalidade com o intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais pode ser considerada uma fraude à lei do direito internacional privado ou um exercício legítimo de escolha por parte do indivíduo. A pesquisa focará na intersecção entre direitos fundamentais e o conceito de fraude à lei, buscando identificar em que situações a mudança de elemento de conexão poderia ser considerada legítima ou abusiva.

A metodologia adotada para este estudo inclui uma revisão bibliográfica e documental de leis e normas brasileiras.

O artigo será desenvolvido em três partes principais. Na primeira parte, será abordado o conceito de elementos de conexão no direito internacional privado e seu papel na determinação da jurisdição e

da lei aplicável. Na segunda parte, será discutida a relação entre a mudança de nacionalidade e o exercício de direitos fundamentais. Na terceira e última parte, será feita uma análise crítica sobre o conceito de fraude à lei em casos de mudança de nacionalidade.

2. Desenvolvimento

2.1. Elementos de conexão no Direito Internacional Privado

O Direito Internacional Privado é o ramo do direito que regula conflitos entre legislações de diferentes Estados quando há uma situação de conexão internacional. Determina-se a norma aplicável ou a jurisdição competente com base em critérios conhecidos como elementos de conexão. São eles que estabelecem o vínculo entre uma determinada situação jurídica e um sistema legal específico, funcionando como ponto de referência para a escolha da lei aplicável.

Para Bregalda (2007), os elementos de conexão podem ser divididos em três tipos:

- a) Pessoais: nacionalidade, domicílio e residência;
- b) Reais: localização do bem;
- c) Conducistas: local de celebração ou de execução de contrato e autonomia das partes.

Essa lista, todavia, como esclarece Portela (2017), não é exaustiva. Além disso, a escolha dos elementos de conexão pode variar conforme o ordenamento jurídico de cada país. Isso significa que, em casos similares, diferentes Estados podem adotar critérios diversos para determinar a jurisdição ou a lei aplicável.

Cabe, ainda, registrar a distinção conceitual entre objeto de conexão e elemento de conexão.

Portela (2017) esclarece que o objeto de conexão diz respeito à matéria tratada na norma, a exemplo do domicílio, do casamento e da capacidade civil. Por sua vez, o elemento de conexão é fator que irá determinar qual norma regerá aquele objeto de conexão. Leiamos a redação do art. 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para compreender a distinção:

Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.

Assim, nas situações envolvendo capacidade civil (objeto de conexão), o elemento de conexão que definirá qual norma regerá é o domicílio.

A importância dos elementos de conexão no Direito Internacional Privado vai além da simples escolha da lei aplicável. Contribuem, ainda, para a segurança jurídica e a previsibilidade nas

relações internacionais, evitando decisões arbitrárias ou inconsistentes?.

2.1. A relação entre a mudança de nacionalidade e o exercício de direitos fundamentais

No contexto do Direito Internacional, a nacionalidade é considerada um elemento de conexão que vincula o indivíduo a um determinado Estado. Entretanto, mais do que um vínculo jurídico, a nacionalidade é um direito humano, reconhecido em diversos instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê o direito de toda pessoa a uma nacionalidade e a proteção contra a apatridia.

Mazzuoli (2018) explica que a nacionalidade pode ser de duas espécies: originária (involuntária) ou adquirida, mediante a naturalização.

A naturalização é meio legítimo de uma pessoa adquirir uma nova nacionalidade e, com isso, se beneficiar dos direitos e proteções oferecidos por outro Estado. O Brasil, em sua Carta Magna, reconhece o direito de seus cidadãos à nacionalidade e estabelece as condições sob as quais uma pessoa pode adquirir ou perder a nacionalidade brasileira.

É importante considerar a soberania dos Estados em determinar as regras de aquisição e perda de nacionalidade, conforme suas constituições e leis internas. Mazzuoli (2018) pondera que, modernamente, a nacionalidade derivada ocasiona a ruptura do vínculo anterior, sendo a dupla nacionalidade a exceção.

A tensão surge quando a nacionalidade constituir, de alguma forma, barreira para o pleno exercício de direitos fundamentais.

Com efeito, a busca pela proteção de direitos, por vezes, leva indivíduos a buscar a naturalização em Estados que oferecem melhores condições de segurança ou maior respeito aos direitos humanos. Nesses casos, a mudança de nacionalidade não é meramente uma escolha administrativa, mas uma decisão crucial para garantir a integridade e dignidade da pessoa.

No particular caso do direito fundamental à vida e seus desdobramentos, a mudança de nacionalidade é um tema complexo. Em alguns casos, essa alteração pode ser vista como um ato legítimo, amparado por normas internacionais que garantem a proteção de direitos humanos, como a liberdade religiosa ou a proteção contra a perseguição política.

A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 legitima a mudança de nacionalidade como um meio de proteção aos direitos fundamentais, especialmente o direito à vida, quando o indivíduo enfrenta uma ameaça concreta em seu país de origem. Esses casos são amplamente reconhecidos pela comunidade internacional como uma forma legítima de proteger direitos fundamentais.

Em outras situações, todavia, a alteração pode ser reputada ilegítima.

Emblemático é o caso de *Nottebohm* (1955), como aponta ARAÚJO (2022). Friedrich Nottebohm, um cidadão alemão, se naturalizou em Liechtenstein durante a Segunda Guerra Mundial. Após a naturalização foi preso pela Guatemala, que não reconheceu sua nova nacionalidade. O argumento foi que a naturalização se deu apenas para evitar as consequências legais da sua condição de cidadão de um país beligerante.

A Corte Internacional de Justiça decidiu que a mudança de nacionalidade não era válida, pois Nottebohm não tinha um vínculo real e efetivo com Liechtenstein. Sua naturalização foi vista como uma tentativa de contornar as leis que regulamentavam a nacionalidade e seus direitos associados. A mudança foi considerada fraudulenta e, portanto, ilegítima, demonstrando a linha tênue entre o exercício legítimo de direitos e a manipulação das normas jurídicas.

2.3. Fraude à lei em casos de mudança de nacionalidade

A fraude à lei é um conceito estabelecido no Direito Internacional Privado. Ocorre quando um indivíduo altera intencionalmente um elemento de conexão, como a nacionalidade, com o objetivo de evitar a aplicação da legislação de um determinado Estado e beneficiar-se de um ordenamento jurídico mais favorável.

Portela (2017) relembra que um exemplo clássico de fraude à lei no Brasil ocorria antes da entrada em vigor da Lei do Divórcio. Naquela época, a legislação brasileira não permitia o término do casamento e uma nova união conjugal. Para contornar essa restrição, algumas pessoas viajavam para países onde o divórcio e um novo casamento eram permitidos. No entanto, esses casamentos, além de não ser reconhecidos no Brasil, eram considerados pelos tribunais como uma tentativa de fraude à lei.

Uma das maiores dificuldades enfrentadas no tema é distinguir quando a mudança de nacionalidade ou outro elemento de conexão constitui fraude à lei ou quando é um meio legítimo de acessar direitos fundamentais. A natureza dessa análise envolve uma complexa combinação de fatores objetivos e subjetivos que podem variar de caso a caso.

Rechsteiner (2006) aponta três requisitos que caracterizam a fraude à lei:

- a) a intenção de evitar a aplicação de determinadas normas cujos efeitos legais são indesejados;
- b) a realização de uma “manobra legal” para alcançar esse objetivo;

c) e a transferência de atividades e bens para outros países, bem como a realização de atos no exterior, geralmente com o intuito de encontrar um foro mais vantajoso para essa finalidade.

A sanção para a fraude à lei, uma vez detectada, é geralmente a ineficácia do ato fraudulento, fazendo com que a lei efetivamente aplicável antes da manipulação retorne ao seu curso natural. Em matéria de nacionalidade, isso pode significar a recusa do reconhecimento de uma naturalização que tenha sido obtida exclusivamente para burlar normas jurídicas locais.

3. Considerações Finais

A análise realizada demonstrou como os elementos de conexão, especialmente a nacionalidade, desempenham um papel crucial na determinação da jurisdição e da lei aplicável. Além disso, foi esclarecido em que contextos a mudança de nacionalidade pode ser considerada legítima, quando visa a proteção de direitos fundamentais, ou caracterizar fraude à lei, se o intuito for contornar regras jurídicas.

Ao longo do estudo, a pesquisa destacou que, em situações de vulnerabilidade e perseguição, a mudança de nacionalidade é um instrumento legítimo de acesso a proteções internacionais. Entretanto, a análise também sublinhou a necessidade de critérios rigorosos para evitar manipulações abusivas desses elementos de conexão, conforme ilustrado pelo caso *Nottebohm*.

Dessa forma, o artigo oferece uma contribuição significativa para o entendimento da complexa relação entre soberania estatal, direitos fundamentais e os limites legais no uso de elementos de conexão no âmbito do Direito Internacional Privado.

4. Referências Bibliográficas

ARAÚJO, B. M. R. (2022). O caso *Nottebohm*: Reflexões sobre a nacionalidade e o direito internacional. *RJLB*, 8(6). Disponível em https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2022/6/2022_06_0167_0222.pdf. Acesso em: 21 de setembro de 2024.

BREGALDA, G. (2007). *Direito internacional público e direito internacional privado*. São Paulo: Atlas.

MAZZUOLI, V. O. (2019). *Curso de Direito Internacional Público* (12ª ed.). Rio de Janeiro: Forense.

PORTELA, P. H. G. (2017). *Direito Internacional Público e Privado: Incluindo noções de direitos humanos e de direito comunitário* (9ª ed., ver., atual., e ampl.). Salvador: JusPodivm.

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito internacional privado: teoria e prática. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

Presidência da República. (1942). Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942. *Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)*. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 21 de setembro de 2024.